

УДК. 631.521.633.11.

МЕСТО ЛЬНОЗАВОДА В НАЦИОНАЛЬНОМ ХОЗЯЙСТВЕ И СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ

Южный сельскохозяйственный научно-исследовательский институт

докторант: Жуманова Барно Бобокул кизи

Научный руководитель, к.т.н. Жураев Сирож Турдикулович

ЗИҒИР ЎСИМЛИГИНИ ХАЛҚ ХЎЖАЛИГИДАГИ ЎРНИ ВА БУГУНГИ КУНДАГИ ҲОЛАТИ

Жанубий дехқончилик илмий тадқиқот институти

Таянч докторант: Жуманова Барно Бобокул кизи

Илмий рахбар, б.ф.н. Жўраев Сирож Турдикулович

Аннотация: Қишлоқ хўжалигида зиғирнинг ахамияти ҳамда бугунги кунда аҳоли еhtiёжи ўсимлик мойига бўлган талабилари ҳақида малумотлар келтирилган.

Калит сўзлар: Мойли зиғир, экиш миёри, барг, озиқлантириш, ҳосилдорлик, лалми майдонлар.

Аннотация: Представлены сведения о значении льна в сельском хозяйстве и современном спросе на растительное масло.

Ключевые слова: Масличные культуры, посевной корень, лист, подкормка, продуктивность, засушливые земли.

Кириш. Республикамизда мой берувчи экинлар асосий экин булмаганлиги сабабли катта майдонларда экиш имконияти чегараланган. Шу муносабат билан олимларимиз олдида турган асосий вазифа бу ҳосилдорлигини, экиш усуллари, уруғ ва

баригдан озиклантиришни макбул муддатларини ишлаб чиқиш ҳамда фермир ва кластир хўжаликларига тавсия қилиш билан республикамизни аҳолисини мойга бўлган ихтиёжини қондириш мумкин. Зиғир жуда қадимги ўсимлик ҳисобланади, Ҳиндистонда ва Хитойнинг тоғли минтақаларида қадим замонлардан бери экилиб келинмоқда. Эрамиздан 4-5 минг йил олдин у Мисирда, Ассирия ва месопотамияда ҳам экилган. Адабиётларда берилган малумотларга кўра, зиғир Жанубий –Ғарбий ва шимолий Осиёда келибчиқан. Европада ҳам зиғир жуда қадим зомонлардан бери экилиб келинмоқда. Россияда зиғир толасини ишлайдиган фабрика XII асрда ишга тушган[1].

Мамлакатимизда зиғир 19-22 минг гектар майдонга, асосан Жиззахда, Қашқадарёда ва Сурхондарё вилоятларида экилади, лалми ерларнинг 4 мингш гектар майдонига экилиб келинмоқда ва дон ҳосилдорлитги ўртача йиллар бўйича 3 ц/га ташкил қилмоқда, суғориладиган ерларда 10-15 ц/гача ҳосил олиб келинмоқда[2].

Иссиқликка талаби. Зиғир ҳароратга талабчан эмас, у ўрта ҳароратни талаб қиладиган ўсимлик ҳисобланади, унинг уруғлари 5 °С да униб чиқади. 3-5 °С совуққа чидамли ҳисобланади. Экиш майса ҳосил қилиш даврида фаол ҳарорат талаб қилади, униб чиқиш даврида энг макбул ҳарорат 9-12 °С, кейинги ўсиш ва ривожланиши учун 16-18 °С макбул ҳарорат ҳисобланади. Ҳаво ҳарорати 22-25 °С бўлганда ўсимликни ўсиш ва ривожланишига салбий таъсир курсата бошлайди. Зиғирни техник етилиши учун ўртача ҳарорат 10 °С бўлганда 75-90 кун ва ундан кўпроқ вақт талаб қилинади, ўсимликни умумий ўсув даврида 1100-1500 °С фаол ҳарорат талаб етилади. Намликка бўлган талаби, баланд бўйлиб зиғир намга талабчан бўлиб, унинг уруғи униб чиқиши учун 160 % паст бўйли зиғирга эса 140 % нам олиши керак. Баланд бўйли зиғир узун кунли ўсимлик у енгил

тупроқларни, паст бўйли зиғир эса бегона ўтларда тоза бўлган тупроқларни хохлайди.

Сувга бўлган талаби зиғир сувга талабчан. Экишдан бошлаб эрта сариқ пишиш давригача тупроқда сув етарли бўлмаслиги салбий таъсир кўрсатади. Амал даврида бир ўлчамда органик модда ҳосил қилиши учун 400-430 гектарига сув сарфланади[3].

Тупроқнинг намлиги экишда тез ривожланиш давригача 60 %, гуллаш даврида 80 % пишиш даврида 40 % сув сарфлайди. Ёриғликка бўлган талаби зиғир узун кунли ўсимлик ҳисобланиб амал даврида илиқ булутли кунларда зиғир яхши ривожланади, фотасентиз жараёни фоал ўтади. Қуёш нурлари таъсирида кучли шохланади бу ҳосилдорлигига ижобий таъсир қилади.

Озиқа элиминтларига талаби, илдиз тизими сусти ривожланганлиги туфайли тупроқда озиқ элиминтларини енгил ўзлаштирадиган шакилда бўлгани талаб қилинади. Азот меъёридан ортиқ бўлса поя уйғунлашади, ётиб қолади, тола сифати паст бўлади. Азотни “Арча” давридан шоналаш давригача кўп талаб қилади. Амал даврининг бошларида фосфорга жуда талабчан бўлади, калий ўғити йитарли миқдорда бўлса тола сифати юқори бўлади, поянинг ётиб қолишдан сақлайди. Олимларнинг тавсияси бўйича азот, фосфор ва калийни нисбати қуйдагича бўлиши керак 1:2:2, 1:3:3 нисбатларда бўлса мақсадга мофиқ бўлади. Зиғир микроэлиминтлардан борга талабчан, биз тавсия қиладиган ўғит миёралари қуйдагича азот 90 к/га, фосфор 20 к/га, калий 60 к/га миёрида берилса дондаги мой миқдор ошади.

Юқоридаги муоммоларини бартараф этиш мақсадида Жанубий деҳқончилик илмий-тадқиқот институтининг олимлари томонидан, Қамаш туманидаги лалми тажриба майдонида зиғирнинг селекцияси, агротехнологияси ва касаллик-зараркунандалари бўйича

бир қанча илмий тадқиқотлар олиб борилмоқда.

Зиғирнинг “Боҳорикор” навининг экиш миёрларини ва баргидан озиклантиришни ҳосилдорлик ва мой миқдорига тасирини ўрганиш мақсадида 2023 йил ҳосили учун тадқиқотлар олиб борилмоқда ҳозирги кунда Қамаша туманидаги лалми тажриба майдонида экилиб фенологик кузатув жараёнлари амалга оширилмоқда.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати

1. О.А.Аманов, к.х.ф.д Д.Т.жўраев, А.Х.Мейлиев, Н.Ф.Мирзаев, Ш.Ш.Сарманов, Ж.А.Абдимажидов, А.Б.Паёнов. Мойли экинлар етиштириш бўйича тавсиянома. Қарши 2022 й. 9-13 бет
2. Дорожкина Л. А., Зайцева Л. А. Новое в технологии возделывания льна-долгунца //Плодородие. – 2009. – №. 4. – С. 17-19.
3. Корепанова Е. В. Особенности адаптивной технологии возделывания льна-долгунца в Среднем Предуралье //Вестник Саратовского госагроуниверситета им. НИ Вавилова. – 2011. – №. 5. – С. 17-20.